

INTEGRATION OF ENGINEERING GRAPHICS WITH COMPUTER TECHNOLOGY IN TRAINING ENGINEERS CONSTRUCTING ROADS

Kayumov Xasanturdi Absolomovich

Senior Lecturer, Tashkent State Transport University

Usmonova Dildoraxon Ulug'bek kizi

Student, Tashkent State Transport University

Annotation: This article discusses the benefits of the IndorCulvert system and the AutoCAD program for students. First of all, AutoCAD allows students to apply theoretical knowledge in practice, which greatly helps in their future professional direction. The program also develops creative thinking and forms a creative approach. The article serves as a guide for students to take steps towards achieving their professional goals through the effective use of the AutoCAD program "IndorCulvert".

Keywords: AutoCAD, "IndorCulvert" benefits for students, practice, theoretical knowledge, creative thinking, success in the job market, remote collaboration, 2D and 3D models, Autodesk, professional development, architecture, engineering, design, drafting software.

AVTOMOBIL YO'LLARINI QURUVCHI MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYASI BILAN INTEGRASIYALASH

Kayumov Xasanturdi Absolomovich

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

Usmonova Dildoraxon Ulug'bek qizi

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada IndorCulvert tizimi va AutoCAD dasturining talabalarga qanday foydalar keltirishi haqida so'z yuritiladi. Avvalo, AutoCAD talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish imkonini beradi, bu esa ularning kelajakdagi kasbiy yo'nalishida katta yordam beradi. Shuningdek, dastur kreativ tafakkurni rivojlantirib, ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Maqola talabalarga AutoCAD dasturidan "IndorCulvert" tizimidan samarali foydalanish orqali kasbiy maqsadlariga erishish yo'lida qadam tashlashda qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Kalitso'zlar: AutoCAD, "IndorCulvert" talabalarga foyda, amaliyot, nazariy bilim, ijodiy fikrlash, ish bozorida muvaffaqiyat, masofaviy hamkorlik, 2D va 3D modellar, Autodesk, kasbiy rivojlanish, me'morchilik, muhandislik, dizayn, loyihalash dasturi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 26 avgustdagi "Avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi sohasidagi kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2580-son Qarori hamda 2017 yil 7 yanvardagi yurtimiz iqtisodiy-ijtimoiy ravnaqi yo'lida ishlab chiqilgan 2017-2021 yillarda rivojlanishning harakatlar strategiyasi muayyan vazifalarini belgilovchi dasturil amali bo'ldi. Unga ko'ra harakatlar strategiyasining to'rtinchi-ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar, ya'ni yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirishni, oliy ta'lim sohasida ta'lim sifatini zamon andozasi darajasida oshirish vazifasi yanada dolzarblashdi[1].

Toshkent davlat transport universitetining “Informatika va kompyuter grafikasi” kafedrasida talabalar “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanidan o‘quv grafik ishlarini o‘zlashtirishda muhandislik mexanik va avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida malakasini egallashadi. Fan dasturida ko‘zlangan maqsad talabalarda fazodagi turli uch o‘lchamdagi ob‘ektlar va ulardagi bog‘liqliklarni, tekislikdagi ikki o‘lchamli chizmalar ko‘rinishidagi fazoning grafik modellari asosida shu ob‘ektlarning fazoviy xususiyatlarini tasavvur qilish, fazoviy konstruktiv–geometrik tuzilishlarini mantiqiy tahlil qilish va umumlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan fikrlash qobiliyatlarini oshirish, hamda loyihalash jarayonlarini, ularning ob‘ektlarini, bosqichlarini va strukturasi, loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish usullarini hamda avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi strukturasi va ta‘minoti bo‘yicha yo‘nalishlar profiliga mos, ta‘lim standartlarida talab qilingan bilimlar darajasini ta‘minlash hamda amaliyotda tatbiq qilish ko‘nikmasini hosil qilishdan iborat.

Kurs mavzulari doirasida ixtisosligiga qarab tanlangan bir qancha hisob grafik ishlarini bajarishadi. Qurilish mutaxassisligi talabalari qurilish chizmachiligiga bog‘liq bo‘lgan muhandislik ishlarini bajarishini hisobga olib, ularga sonlar bilan belgilangan proyeksiyada topografik sirt va uning ustida geometrik shakllarni tasvirlash o‘rgatiladi[2].

Muhandislik inshootlarini tasvirlash uchun ahamiyatli bo‘lgan “Rezbali va payvand chokli birikmalar”, “Suv o‘tkazuvchi quvur loyihasi”, “Topografik sirtida maydoncha tuproq ishlari chegarasini aniqlash”, “Avtopovilonning perspektivasi va soyasi”, “Metall va temir-beton konstruksiyalarning uch o‘lchamli chizmasi” mavzularini o‘zlashtirishadi. 1-rasmda topshiriqlardan namuna ilovasi ko‘rsatilgan.

Mazkur laboratoriya ishlari o‘quv yilining 2-semestrda avtomatlashtirilgan loyihalashning AutoCAD tizimida laboratoriya mashg‘ulotlarida amalga oshiriladi. Bunday mantiqiy ketma-ketlikdagi grafik ishlarni bajarish talaba-yoshlarda fazoviy tasavvurni shakllantiribgina qolmay, muhandislik ishlarida birinchi bosqich talabalariga bunday muhandislik topshiriqlarini muvafaqqiyatli topshirishida axborot kommunikasiya texnologiyalarini, kompyuterning grafik amaliy dasturlarini mukammal o‘zlashtirishlari ahamiyatga ega, aks holda ular o‘zlarining mustaqil ta‘limini oqilona tashkil etishi talab qilinadi.

1- rasm.

Suv o‘tkazuvchi quvur loyihasi va metall va temir-beton konstruksiyasi.

Bundan tashqari kasbiy faoliyatga doir muhandislik loyihalarini amalga oshiruvchi kompyuter ilovalarini, misol uchun “IndorCulvert” tizimini o‘quv jarayoniga jalb qilish zamonaviy kompyuter texnologiyalari tadbiq‘i bilan mustaqil ta‘limni faollashtirish mumkin.

2- рasm. “IndorCulvert” сув o‘tkazuvchi quvurlarni loyihalash tizimi

Yuqoridagi fikrlardan hulosa qilib, muhandislik grafikasi malakasi bo‘lajak muhandislarda boshqa “Mashina detallari”, “Nazariy mexanika” kabi fanlarni o‘zlashtirishda nazariy va amaliy ko‘mak beradi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar va manbaalar

1. Указ президента Республики Узбекистан о стратегии действий по дальнейшему развитию республики Узбекистан. Министерства юстиции Республики Узбекистан. –Ташкент: «Адолат». 2018. -112 с.

2. Муродов Ш.К. Гидротехниклар учун чизма геометрия: Олий ўқув юрт. гидромелиорация ва гидротехника иншоотлари қурилиш ихтисослигидаги талабалар учун ўқув қўлл. (Махсус муҳаррир: Э.Собитов) —Т.: Ўқитувчи, 1991.—280 б

3. Н.В. Федотова Педагогические условия повышения эффективности графической подготовки будущих инженеров. ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»